

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA IJTIMOIIY VA HUQUQIY ME‘YORLARGA HURMAT HISSINI SHAKLLANTIRISHNING MAZMUNI

Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17591076>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ijtimoiy va huquqiy me‘yorlarga hurmat hissini shakllantirishning mazmuni yoritilgan.

Abstract. This article discusses the content of forming a sense of respect for social and legal norms in primary school students.

Аннотация. В статье рассматривается содержание формирования чувства уважения к социальным и правовым нормам у учащихся начальной школы.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich sinf, huquqiy ong, ijtimoiy munosabatlar, madaniyat, huquqiy me‘yorlar.

Keywords: primary school, legal awareness, social relations, culture, legal norms.

Ключевые слова: начальная школа, правосознание, общественные отношения, культура, правовые нормы.

Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni rivojlantirib borish qonun ustuvorligini ta‘minlash va qonuniylikni mustahkamlashning eng muhim shartlaridan biri hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasining uzluksiz ta‘lim tizimining ajralmas va eng asosiy bo‘g‘ini boshlang‘ich ta‘lim ekanligini e‘tiborga olgan holda aynan huquqiy tarbiyani rivojlantirishga shu bosqichda alohida ahamiyat berish maqsadga muvofiqdir. Boshlang‘ich ta‘limda o‘quvchilar huquqiy jihatdan chuqur nazariy va amaliy bilimlar hamda malaka va ko‘nikmalarga ega bo‘lishi bilan birga milliy urf-odatlar va qadriyatlarni hurmat qilishi, ma‘naviy, ruhiy, jismoniy jihatdan sog‘lom va barkamol, fuqorolik burch va mas‘uliyatini shakllangan bo‘lib voyaga yetishlari kerak.

Uzluksiz ta‘limning barcha bosqichlarida bo‘lgani kabi boshlang‘ich ta‘limning ham huquqiy negizlari yaratildi. Bugungi kunda Respublika miqyosida tashkil etilayotgan boshlang‘ich ta‘limning umumiy mohiyati “Boshlang‘ich ta‘lim Konsepsiyasi” da belgilab berilgan tamoyillar asosida yo‘lga qo‘yilmoqda. Mazkur metodologik hujjatga ko‘ra boshlang‘ich ta‘lim quyidagi maqsadni amalga oshirishga yo‘naltirilishi lozim: bolalarning psixologik vafiziologik salomatliklarini muhofaza qilish va mustahkamlash; barcha faoliyat turlari bo‘yicha bolalar tashabbusini uyg‘otish va qo‘llab-quvvatlash; muloqot va hamkorlikko‘nikmalarining shakllanishiga erishish; o‘ziga ijobiy baho berish va o‘ziga bo‘lganishonchni qo‘llab-quvvatlash; o‘quv mustaqilligini shakllantirish (o‘qishga bo‘lganxohish va ko‘nikma, shuningdek, shaxsiy imkoniyatlar darajasini kengaytirib borish.

Yuqorida qayd etilgan maqsadga erishishda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarin ijtimoiy munosabatlar jarayoniga faol jalb etish, shaxslararo muloqotni samaralitashkil etishga o‘rgatish maqsadga muvofiqdir. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini ijtimoiy munosabatlar jarayonining faol ishtirokchilari bo‘lishlariga erishishda ulartomonidan ijtimoiy-huquqiy me‘yorlarning muvaffaqiyatli o‘zlashtirilishi o‘ziga xosahamiyat kasb etadi.

Boshlang‘ich ta‘lim davrida bu yoshdagi o‘quvchilarni ijtimoiy va huquqiy me‘yorlar bilan tanishtirish imkoniyati yanada oshadi. Chunki, ijtimoiy va huquqiy me‘yorlar mohiyati muayyan darajada “O‘qish”, “Tarbiya”, “Tabiiy fan” kabi o‘quv fanlari mazmuniga singdirilgan. Xo‘sh, o‘quv fanlari negizida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini ijtimoiy va huquqiy me‘yorlar bilan tanishtirish amalga oshiriladi. Bu jarayonda hech shubhasiz asosiy subyekt bo‘lgan o‘qituvchi faoliyatni tashkil etish e‘tibor qaratishi lozim.

Boshlang‘ich sinflarda pedagoglar ham fan o‘qituvchisi, ham sinf rahbari sifatida o‘quvchilarni ijtimoiy va huquqiy me‘yorlargahurmat ruhida tarbiyalashga o‘z hissasalarini qo‘shadilar. O‘qituvchining muayyan sinf jamoasiga rahbarlik qilishi nafaqat ta‘lim jarayonida, shu bilan birga ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar jarayonida ham ijtimoiy vahuquqiy me‘yorlar targ‘ibotiga doir tadbirlarni izchil tashkil etish imkoniyatini yaratadi. Odatda, bu boradagi faoliyat ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar rejasiga muvofiq olib boriladi. Shu sababli ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar rejasida ijtimoiy va huquqiy me‘yorlar targ‘ibotiga oid tadbirlarning o‘rin olishi pedagogik faoliyat samaradorligini oshiradi.

Boshlang‘ich sinflarda o‘quvchilarni ijtimoiy va huquqiy me‘yorlar bilan tanishtirishda dastlab ular tomonidan salomlashish jarayonida amal qilinadigan qoidalardan xabardor qilish maqsadga muvofiqdir. Salomlashish kishilar o‘rtasida tashkil etiladigan ijtimoiy munosabatlarda muhim o‘rin tutadi. Ijtimoiy subyektlar o‘rtasidagi muomala shakli hamda o‘zaro munosabatlar jarayonining boshlang‘ich bosqichi sifatida namoyon bo‘ladigans alomlashish ikki shaxs o‘rtasidagi ruhiy holatni ham ifodalashga xizmat qiladi.

Ijtimoiy munosabatlar negizida aks etganligi sababli kishilarning har bir ijtimoiy guruhi (xalq, millat, elat, qabila va urug‘) tomonidan juda qadimdan salomalashish jarayonini tashkil etishga nisbatan muayyan talablar shakllantirilib kelingan. Turlixalq, millat, elat, qabila va urug‘lar tomonidan shakllantirilgan me‘yorlarga muvofiq salomlashish jarayonini muayyan so‘zlar, jestlar (ko‘proq qo‘l harakatlari) yordamida ifodalangan. Salomlashish me‘yorlari (talablari) odatda muayyan ijtimoiy guruh(xalq, millat, elat, qabila, urug‘)ning etnopsixologiyasi, turmush tarzi, hayotiy intilishlari, ular uchun ahamiyatli bo‘lgan qadriyatlar asosida shakllantirilgan. Garchi salomlashish jarayoni turli ijtimoiy guruhlarda turlicha kechsa-da, biroq, bu jarayonlarning barchasi yagona maqsad – kishilar o‘rtasida o‘zaro do‘stlik, tinchlik va birodarlikni qaror toptirishga xizmat qilib kelgan.

Boshlang‘ich sinflarda ta‘lim olayotgan o‘quvchilari ijtimoiy va huquqiy me‘yorlar, ularning mazmuni to‘g‘risidagi dastlabki eng oddiy tushunchalarni oila hamda maktabgacha ta‘lim muassasalarida o‘zlashtiradilar. Biroq, boshlang‘ich ta‘lim bosqichi o‘quvchilar hayotida o‘ziga xos davr sanaladi. Bola o‘zining jismoniy va ruhiy kamolotiga ko‘ra ta‘lim olishga to‘la tayyor bo‘ladi. Asosiy hayot tarzisifatida o‘yin faoliyati o‘rnini o‘qish faoliyati egallaydi. O‘qish faoliyati o‘quvchilarning ruhiy jihatdan yanada takomillashishlariga, xarakter xususiyatlarining shakllanishiga kuchli ta‘sir etadi. Bilim olish va atrof-muhitni o‘rganishga bo‘lgan qiziqish kuchayadi. Mazkur hodisalarning barchasi o‘quvchilarga ijtimoiy-huquqiy me‘yorlar mohiyatini yetarli darajada anglashlariga yordam beradi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari oilada, ta‘lim muassasasida hamda o‘zlari mansub bo‘lgan mikro guruhlarda ota-onalar, oilaning barcha a‘zolari, sinfdoshlari va tengdoshlari bilan tashkil etadigan munosabatlarda muayyanqoidalarga amal qilishlari lozim. O‘quvchilarning ijtimoiy subyektlar bilanmunosabatlarda aynan qanday xulq-atvor qoidalariga amal qilishlari zarurliginianglash uchun ijtimoiy me‘yorlarning turlaridan xabardor bo‘lish talab

qilinadi. Mavjud manbalarda ijtimoiy me'yorlarning quyidagi turlar bo'yicha guruhlanishi aytiladi:

- 1) axloqiy me'yorlar;
- 2) jamoat birlashmalarining me'yorlari;
- 3) milliy urf-odatlar;
- 4) turli xalqlarga xos odatlari;
- 5) an'ana me'yorlar;
- 6) siyosiy faoliyat me'yorlari;
- 7) huquq me'yorlari;
- 8) diniy me'yorlar

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining madaniy xulq-atvoriga ega bo'lishlaridaularning jamoat joylari (kino, teatr, umumiy ovqatlanish va jamoa transporti)da sodir etish mumkin bo'lmagan xatti-harakatlar, aniqrog'i, ta'qiqlar to'g'risidagima'lumotlarning puxta o'zlashtirilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli oilava umumiy o'rta ta'lim muassasalarida boshlang'ich sinf o'quvchilarini jamoatjoylarida sodir etish mumkin bo'lmagan xatti-harakatlarga nisbatan qo'yiladiganta'qiqlardan ham xabardor etish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOT

1. Бошланғич таълим Концепцияси / Муаллифлар: Қ.А.Абдуллаева, Р.Ф.Сафарова,М.О.Очилов, К.Н.Назаров, Н.У.Бикбаева, М.А.Зайнитдинова // Boshlang'ch ta'lim j. –Тошкент: 1998. 6-сон. – 12-18-бетлар.
2. Jumayeva.F.F, Таълим ва инновацион тадқиқотлар (2022 йил No 9),Boshlang'ich sinf o'quvchilarida huquqiy ongni shakllantirishda pedagogning kreativligi
3. Hakimova.N.S, Uslubiy qo'llanma (2022y) Boshlang'ich sinf o'quvchilarihayotida ijtimoiy-huquqiy me'yorlarning o'rni
4. NazarovaT.S.Pedagogicheskayatexnologiya.Novyyetapevolyutsiy. M. Pedagogika. 1997